

2-SHO‘BA

RAQAMLI IQTISODIYOT UCHUN INFRATUZILMALAR

KLASTERLAR - ISHLAB CHIQRISH - XIZMAT KO‘RSATISH KOOPERATSIYA VA HUQUQIY ASOSLAR

Xudayberdiev Bobur Botirovich

Jizzax politexnika instituti mustaqil ilmiy izlanuvchisi

xudayberdiyev1988@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada mamlakatimizda klaster doirasida ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatishni rivojlantirishga va klaster doirasidagi o‘zaro hamkorligini takomillashtirishga muhim ahamiyat berilgan. Shuningdek, ushbu jarayonlarni rivojlantirish bo‘yicha iqtisodiyotni modernizatsiyalash jarayonlariga mos keladigan me‘yoriy-huquqiy asoslarning guruhlar bo‘yicha tarkiblari bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Kooperatsiya, klaster, me‘yoriy-huquqiy hujjatlar, huquqiy baza, huquq va majburiyatlar, mulkchilik shakllari, ittifoq, konsern, konsorsium, kodeks.

Respublikamizda klaster doirasida ishlab chiqarishni rivojlantirishga va turli xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning klaster doirasidagi o‘zaro hamkorligini takomillashtirishga ayniqsa transformatsiyalashuv va raqamlashuv sharoitida muhim ahamiyat berilgan holda, ushbu jarayonlarni rivojlantirishning iqtisodiyotni modernizatsiyalash jarayonlariga mos keladigan me‘yoriy-huquqiy asoslar yaratilgan. Ularni guruhlariga bo‘lish mumkin.

Birinchi guruh – xo‘jalik yuritish klasterini tashkil qilish tartibi va mexanizmlarini tartibga soluvchi me‘yoriy-huquqiy hujjatlar (xizmat ko‘rsatish doirasi, kafolatlar, himoya va h.k.);

Ikkinchi guruh – klaster doirasida turli xildagi xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning o‘zaro hamkorlik qilish tartibi va mexanizmlarini tartibga soluvchi huquqiy baza;

Uchinchi guruh – klaster doirasida birlashgan xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning davlat bilan o‘zaro hamkorlik qilish tartibi va mexanizmlarini tartibga soluvchi huquqiy baza (soliq solish, hisobot, soliq va bojxona organlari bilan munosabatlar va h.k.);

To‘rtinchi guruh - kichik tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlashning huquqiy asoslari.

Klaster doirasida xo‘jalik yuritishning vujudga kelishi va rivojlanishiga doir me‘yoriy hujjatlarning birinchi guruhini ko‘rib chiqishda shuni ta‘kidlash lozimki, 1991 yilda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasining “Mulkchilik to‘g‘risida”gi qonuni O‘zbekistonda ishbilarmonlikka oid me‘yoriy-huquqiy bazaning asosi bo‘lib hisoblanadi. U xususiy mulkning dahlsizligini, ishbilarmonlikning iqtisodiy va yuridik jihatdan mustaqilligini kafolatlash bilan birga, ularning huquq va majburiyatlarini, ishbilarmonlarning bir-biri bilan hamda davlat va nodavlat tashkilotlar bilan o‘zaro munosabatlarini tartibga solish qoidalarini belgilab beradi. Shuningdek, 1990 yil 31 oktabrda qabul qilingan va 1993 yil 7 mayda, hamda 1994 yil 23 sentabrda o‘zgartishlar va qo‘shimchalar kiritilgan "O‘zbekiston Respublikasida “Mulkchilik to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni klasterlik doirasidagi o‘zaro faoliyatning rivojini belgilab beruvchi muhim qonuniy hujjat bo‘ldi, unda ta‘kidlanishicha *“iqtisodiyotning samarali faoliyat ko‘rsatishiga va xalq farovonligining o‘lishiga ko‘maklashuvchi mulkchilikning har qanday shakli mavjud bo‘lishiga ruxsat etiladi”*. Qonun hujjatlari bilan belgilangan mulkchilik shakllari, ularning dahlsizligi va teng huquqliligi klaster doirasida ishlab chiqarishni rivojlantirish va uning ishlab chiqarish kooperatsiyasining huquqiy asosini barpo etadi. Qonunda mulkchilik huquqlarining kafolatlari va himoya qilinishi aniq belgilab berilgan [1].

Me‘yoriy hujjatlarning ikkinchi guruhiga, birinchi galda, 1991 yil 15 fevralda qabul qilingan va 1993 yil 7 mayda hamda 1994 yil 23 sentabrda o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritilgan O‘zbekiston Respublikasining "O‘zbekiston Respublikasida korxonalar to‘g‘risida"gi Qonuni kiradi, unda shunday ta‘kidlangan, *“faoliyatni muvofiqlashtirish, ular huquqlarining himoyalashini ta‘minlash, tegishli davlat va boshqa organlarda, hamda xalqaro tashkilotlarda umumiy manfaatlarni namoyon qilish maqsadida mulkchilikning barcha shakllaridagi korxonalar tarmoq, hududiy yoki boshqa belgilar bo‘yicha ixtiyoriy ravishda xo‘jalik uyushmalariga: ittifoq, konsern, konsorsium va boshqa birlashmalarga birlashishi mumkin”*.

1991 yil 14 iyunda qabul qilingan va 1998 yil 29 avgustda, hamda 1998 yil 28 dekabrda o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritilgan O‘zbekiston Respublikasining "Kooperatsiya to‘g‘risida"gi Qonuni xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarning klaster doirasidagi o‘zaro hamkorligini tartibga soluvchi muhim me‘yoriy hujjat hisoblanadi. Mazkur qonun bilan yuridik va jismoniy shaxslarga klasterlarga ixtiyoriy ravishda kirish va undan chiqish erkinligi, klasterlarni boshqarishda ishtirok etish, klasterlarning mulkchilikning barcha shakllaridagi korxonalar bilan teng huquqlarda rivojlanishi, jamoaviy xo‘jalik yuritish mustaqilligi va klaster doirasidagi xo‘jaliklarning o‘z vazifalarini bajarish bo‘yicha qarorlar

qabul qilishdagi mustaqilligi kafolatlanadi.

Qonun hujjatlariga muvofiq, O‘zbekistonda aholining mahsulot, ishlar va xizmatlarga bo‘lgan ijtimoiy talab-ehtiyojlarini qondirish uchun, shuningdek, foyda (daromad) olish maqsadida tashkil etiladigan iste‘mol, ishlab chiqarish va aralash ishlab chiqarish-iste‘mol klasterlari faoliyat ko‘rsatishi mumkin. Bundan tashqari, qonun hujjatlarida o‘z a‘zolarining uy-joy-maishiy va boshqa ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish bo‘yicha (uy-joy-qurilish, uy-joy, garaj-qurilish, dala hovli-qurilishi va h.k.) klasterlar ham tashkil etilishi nazarda tutilgan [2].

Klasterlik faoliyatini, unda turli xildagi xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarning o‘zaro hamkorligi va ishlab chiqarish kooperatsiyasini, boshqa korxonalar, davlat va nodavlat organlar bilan o‘zaro munosabatlarini rivojlantirishning me‘yoriy-huquqiy bazasi sharhlari va tahlilini umumlashtirgan holda, qator xulosalarni chiqarish mumkin:

1. Respublikada tovarlar, ishlar va xizmatlar ishlab chiqarish bo‘yicha klasterlik faoliyatini rivojlantirish uchun zarur me‘yoriy-huquqiy baza yaratilgan va u mamlakat iqtisodiy rivojining talablaridan kelib chiqqan holda, doimiy ravishda takomillashtirilmoqda.

2. Klasterlik doirasidagi xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarni rivojlantirish borasida barpo etilgan me‘yoriy-huquqiy baza ularning vujudga kelishi va son jihatdan o‘sishiga ko‘maklashadi. Biroq ushbu jarayonlar mos ravishda rivojlanish, hamda kichik va yirik korxonalar, ularning o‘zaro hamkorligi va ishlab chiqarish kooperatsiyasining yagona iqtisodiy tizimini tashkil etish bilan kuzatilmayapti.

3. Xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarini rivojlantirishning me‘yoriy-huquqiy asosida mehnat kooperatsiyasi, xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarining ishlab chiqarish faoliyatini muvofiqlashtirish, birgalikda yuqori sifatli tovarlar ishlab chiqarish, ishlarni bajarish va xizmatlar ko‘rsatishni qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirish muammolariga kerakli e‘tibor qaratilmagan.

4. Klasterlik faoliyatini davlat va nodavlat organlar tomonidan qo‘llab-quvvatlashning barpo etilgan tizimi klasterlik doirasida turli xildagi xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarning o‘zaro hamkorligi hamda ishlab chiqarish kooperatsiyasini rivojlantirishga yetarlicha ta‘sir ko‘rsatmayapti.

Klasterlik faoliyatini rivojlantirish, unda turli xildagi xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarning o‘zaro hamkorlik va ishlab chiqarish kooperatsiyasini yo‘lga qo‘yishning me‘yoriy-huquqiy asosini takomillashtirish quyidagilarni hisobga olib amalga oshirilishi kerak:

- korxonalarni qayta tarkiblash, ishlab chiqarishni ixtisoslashtirish, kichik biznesni kengaytirish va mustahkamlash, yagona xo‘jalik yuritish klasteri doirasida yagona xo‘jalik yuritish tizimini tashkil etish jarayonlarini

chuqurlashtirish asosida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun shart-sharoitlarni ta'minlash;

- maqbul mehnat taqsimoti va kooperatsiyasi, barcha sa'y-harakatlarni bosh vazifa - tovarlar, ishlar, xizmatlarga bo'lgan iste'mol talabini qondirish vazifasini bajarish uchun birlashtirish asosida klaster sub'ektlarining tovarlar ishlab chiqarish, ishlarni bajarish va xizmatlar ko'rsatishdagi o'zaro hamkorligi va ishlab chiqarish kooperatsiyasini ta'minlash.

- klasterlik faoliyati doirasidagi xo'jalik yurituvchi sub'ektlarni tashkil etish va ularning turli xildagi xamkor xo'jalik yurituvchi sub'ektlar tomonidan qo'llab-quvvatlanishini rag'batlantirish chora-tadbirlarini yanada kengaytirish, hamda ularga tovarlar, ishlar va xizmatlarning mayda ulgurji turkumlarini ishlab chiqarishga bo'lgan buyurtmalarni topshirish.

Klasterlik faoliyati doirasidagi xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning o'zaro hamkorligi va ishlab chiqarish kooperatsiyasi me'yoriy-huquqiy asosining takomillashtirilishi ushbu jarayonlarni kengaytirish va chuqurlashtirish bo'yicha zamonaviy marketing strategiyasining yagona konsepsiyasiga asoslanishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Berkinov B.B., Aynaqulov M.A. “Kichik tadbirkorlik korxonalarining yirik korxonalar bilan ishlab chiqarish kooperatsiyasi”. Monografiya - Jizzax.: 2004-114 b. // Berkinov B.B., Aynakulov M.A. "Production cooperation of small business enterprises with large enterprises". Monograph - Jizzakh.: 2004-114 p.

2. Aynakulov M.A., Abduxamidov E.M. Normativno-pravovaya baza integratsionnix otnosheniy xozyaystvuyushix sub'ektov. «Molodoy ucheniy». Mejdunarodniy nauchniy jurnal. Spes vipusk Djizakskiy politexnicheskiy institut. 2016. № 7.2 (111.2) S. 48-50. // Aynakulov M.A., Abdukhamidov E.M. Normativno-pravovaya baza integratsionnykh otnosheniy hozyaystvuyushchikh subektov. "Molodoy uchenyy". International scientific journal. Spetsvypusk Dzhizak Polytechnic Institute. 2016. No. 7.2 (111.2) S. 48-50.